

A utilização de cercas elétricas na gestão do gado

www.af4eu.eu

Electric fence installation

A utilização de vedações, especialmente as elétricas e móveis, é compatível tanto com o pastoreio de percurso, típico das regiões de montanha, como com a conservação da fauna em áreas de elevado valor natural, como o Parque Natural de Montesinho. Entre as suas vantagens, destaca-se a liberdade do criador para realizar outras atividades agrícolas e a possibilidade de explorar uma maior área forrageira.

As cercas elétricas, em comparação com as fixas e permanentes, oferecem maior flexibilidade e custos de investimento mais baixos. Contudo, as versões móveis exigem mais mão-de-obra para montagem e desmontagem, além de necessitarem de verificação periódica para garantir o seu bom funcionamento.

As cercas elétricas constituem também uma ferramenta para ajudar a proteger, o gado de predadores e salvaguardar culturas de ataques de fauna silvestre (como veados e javalis). São ainda úteis na fertilização das terras de cultivo, na segurança dos animais durante a sesta nas horas de maior calor, permitindo também uma maior liberdade na gestão do pastoreio e da exploração.

Existem diferentes tipos de cercas e materiais, que variam conforme o objetivo, seja para conter animais ou afastar predadores. As cercas elétricas exigem ligação à terra e são compostas por eletrificadores (alimentados por bateria, rede elétrica ou painel solar), postes (fibra de vidro, plástico ou ferro), condutores (fios ou fitas) e isoladores. A escolha do sistema adequado depende de fatores como o comprimento da cerca, o relevo do terreno, a vegetação densa e as características do solo, como a composição e a humidade, que podem afetar a condução elétrica, exigindo sistemas mais potentes ou adicionais para garantir eficiência.

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1)CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2)Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.